

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

OLIVER DILLIER

EIN HALLSTATTZEITLICHER GRABHÜGEL AUS DER GRABHÜGELGRUPPE VON EICH-WEIERHOLZ LU

mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe

Keywords: Hallstattzeit; Grabhügel; Brandbestattung. – Hallstatt ; tumulus ; *crémation*. – Epoca di Hallstatt; tumulo; incinerazione. – Hallstatt period; burial mound; barrow; cremation burial.

Zusammenfassung

2021 wurden als Sicherungsmassnahme im bereits bekannten Grabhügelfeld von Eich-Weierholz LU mehrere Flächen untersucht. Der dabei neu entdeckte Tumulus 9 mit einem ungestörten Zentralgrab und zwei Nachbestattungen wurde komplett ausgegraben. Die Zentralbestattung enthielt neben der mit einer Schale bedeckten Urne, gefüllt mit dem Leichenbrand und einer Eisennadel, ein Keramikensemble aus vier Gefässen und eine Tierbeigabe. Es handelt sich um das Grab

einer 15–18-jährigen Person. Die Bestattungen in Tumulus 9 datieren in die Mitte bis ans Ende der Zeitstufe Ha C. Im Umfeld des bereits 1906 geöffneten Tumulus 1 wurden mit dem Metalldetektor mehrere umgelagerte Bronzeobjekte gefunden, welche teilweise dessen Ha-D1-zeitlichem Zentralgrab zugeordnet werden können und eine Belegung des Grabhügels mit Nachbestattungen bis in die früheste Latènezeit aufzeigen.

Résumé

En 2021, plusieurs zones de la nécropole tumulaire déjà connue d'Eich-Weierholz (LU) ont été fouillées à titre préventif. Découvert à cette occasion, le tumulus 9, avec sa tombe centrale intacte et deux sépultures secondaires, a été entièrement fouillé. Outre l'urne recouverte d'un bol remplie des cendres du défunt et une aiguille en fer, la sépulture centrale contenait un ensemble de quatre récipients en céramique et le dépôt d'un animal. Il s'agit de la sépulture d'une personne

âgée de 15 à 18 ans. Les inhumations du tumulus 9 datent du milieu à la fin de la période Ha C. À proximité du tumulus 1, déjà ouvert en 1906, plusieurs objets en bronze dispersés ont été découverts à l'aide d'un détecteur de métaux. Certains d'entre eux peuvent être attribués à la tombe centrale, datée de la période Ha-D1, et témoignent de l'implantation de sépultures postérieures dans le tumulus, jusqu'au début de La Tène.

Riassunto

Nel 2021, nella già nota necropoli a tumuli di Eich-Weierholz, nel Canton Lucerna, sono state condotte indagini nell'ambito di misure di messa in sicurezza. Durante queste ricerche è stato scoperto, e completamente scavato, il tumulo 9 che conteneva una tomba centrale intatta e due sepolture secondarie. La sepoltura centrale comprendeva un'urna coperta da una ciotola, contenente le ceneri del defunto, un ago di ferro, quattro vasi di ceramica e un'offerta animale.

Si tratta della sepoltura di una persona di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Le sepolture del tumulo 9 risalgono alla metà o alla fine della fase Ha C. Nelle vicinanze del tumulo 1 – già scavato nel 1906 – sono stati rinvenuti con metal detector diversi oggetti di bronzo, alcuni dei quali riferibili alla tomba centrale della fase Ha D1. Ciò suggerisce che il tumulo fu utilizzato per inumazioni successive fino all'inizio dell'epoca di La Tène.

Summary

In 2021, several trenches were excavated in an attempt to secure the known barrow cemetery at Eich-Weierholz in Canton Lucerne. A newly discovered barrow, Tumulus 9, contained an undisturbed central grave and two secondary burials and was excavated in full. The central grave yielded an urn that contained cremated human remains and an iron pin and was covered with a bowl, as well as a pottery set consisting of four vessels and an animal offering. It was the grave of an indi-

vidual aged between 15 and 18. The burials in Tumulus 9 dated from the second half of the phase Ha C. Metal detector surveys carried out in the area of Tumulus 1, which had been explored in 1906, uncovered several redeposited bronze objects; while some of them were linked to its Ha-D1-period central grave, others attested to the occupation of the barrow and the interment of secondary burials up to the very early La Tène period.

1 Einleitung

Im Rahmen eines Monitoringprogramms zur Zustandskontrolle von bekannten Fundstellen im Kanton Luzern fand im Frühling 2021 ein ehrenamtlicher Detektorgänger bei der Begehung des hallstattzeitlichen Gräberfelds von Eich-Weierholz an zwei Standorten in der Humusschicht Fragmente von Tonnenarmbändern, Armringen und Armbändern. Um die oberflächennahen Funde und Befunde vor Erosion, Windwurf und Raubgräberei zu schützen, wurden zwischen September und Dezember 2021 die zwei Standorte flächig untersucht und die gesamte Fundstelle mit dem Metalldetektor abgesucht.¹ Nachdem fast alle Hügel der Gräbergruppe durch Laien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht worden waren, konnte erstmals im Kanton Luzern eine ungestörte hallstattzeitliche Bestattung in einem Grabhügel (Tumulus 9) planmässig dokumentiert werden. Ziel dieses Artikels ist die Vorlage des Befundes und Fundmaterials für die zukünftige Forschung.

2 Lage

Die acht hallstattzeitlichen Grabhügel von Eich-Weierholz befinden sich in einem Waldstück 3 km östlich von Sursee oberhalb des Sempachersees. Sechs Grabhügel sind linear auf dem Rücken einer Seitenmoräne des Reussgletschers des Rückzugsstadiums Sursee aufgereiht.² Die Gemeindegrenze zwischen Schenkon und Eich verläuft durch die Grabhügelgruppe, wobei nur der nördlichste Hügel (Tumulus 5) auf Schenkoner Boden liegt (Abb. 1).

750 m nordwestlich des Gräberfelds wurden 2022 in Schenkon-Striegelgasse LU unterhalb der Burgstelle von Schenkon, die sich auf dem gleichen Moränenzug befindet, die Reste einer spätbronzezeitlichen Besiedelung ausgegraben,³ und 450 m in südöstlicher Richtung befindet sich in Eich-Wiesen LU ein römischer Gutshof.⁴ Eine hallstattzeitliche Siedlungsstelle in der Nähe ist gegenwärtig nicht bekannt.

3 Forschungsgeschichte⁵

Die meisten heute bekannten Grabhügel im Kanton Luzern wurden im 19. und frühen 20. Jahrhundert als solche erkannt und teilweise mehr oder weniger gut untersucht. Aus Eich-Weierholz sind zwischen 1906 und 1944 Grabungstätigkeiten an acht Tumuli nachgewiesen (Abb. 1), ältere undokumentierte Eingriffe sind aber möglich. Bis auf wenige schriftliche Notizen und einige Skizzen blieb keine Dokumentation dieser Ausgrabungen erhalten, einige Altfunde sind auch verschollen. Die Nummerierung der Tumuli wurde vom damaligen Kantonsarchäologen Josef Speck vorgenommen und bei der aktuellen Grabung fortgesetzt.

Im September 1906 wurde der Tumulus 1 vom damaligen Waldbesitzer und Landwirt Alois Bühler geöffnet. Er ist

dabei auf ein Steinkistengrab von 1,2 m Länge, 0,5 m Breite und 0,6 m Tiefe gestossen. An Funden lagen ihm ein Armbandpaar, zwei Tonnenarmbandfragmente⁶ und ein weiteres Fragment von einem Armband⁷ vor, zudem einige Knochen. 1910 kaufte das Schweizerische Landesmuseum die Funde aus Tumulus 1 auf.⁸ Die Fundstelle enthielt vermutlich das Zentralgrab mit der Körperbestattung einer Frau, das anhand des Tonnenarmbandes in die Stufe Ha D1 datiert wird.⁹ Heute ist der Eingriff als zentraler Krater noch deutlich erkennbar.

Hans Hollenwäger untersuchte 1912 den Tumulus 2, der einen Durchmesser von 5 m hatte und rund 1 m hoch erhalten war. Er grub den Grabhügel von Nordwesten an und stiess auf drei Körperbestattungen, wobei zwei Skelette in sehr schlechtem Zustand waren. Bei einem Skelett lagen ein Bronzeohrring mit drei Gagatperlen und die Fragmente eines zweiten Ohrrings, dazu ein eisernes Messer, das heute verschollen ist. Bei dem am besten erhaltenen Skelett fanden sich neben dem Schädel, den Erik Hug 1955 einem 50–60-jährigen Mann zuordnete, die Scherben von vier bis fünf Keramikgefässen. Anhand der Keramik wird diese Bestattung in die Stufe Ha D1 datiert.¹⁰ Auch bei diesem Grabhügel sind die Grabungstätigkeiten noch heute deutlich als Krater sichtbar.

Die Grabungsumstände von Tumulus 3, der zusammen mit Tumulus 4 etwas südöstlicher der übrigen Tumuli liegt, sind nicht klar dokumentiert. Vermutlich wurde er bereits um 1914/15 von einem Bauern geöffnet. 1921 kam es zu einer Nachuntersuchung durch Martin Vögeli und Fritz Steger. Neben Skelettresten, in Nordwest-Südost-Richtung bestattet, kamen Gewebereste, ein Eisenmesser und ein Keramikgefäss zum Vorschein.¹¹

Ebenfalls 1921 wurden im Auftrag der Antiquarischen Gesellschaft Luzern als Reaktion auf Raubgrabungen von den beiden Lehrern Vögeli und Steger die Tumuli 4 und 5 untersucht.¹² Beim Tumulus 4 handelt es sich um einen 1,7 m hoch erhaltenen Grabhügel mit ovalem Durchmesser von 17 m Breite und 23 m Länge. Die Ausgräber fanden eine Urne mit darin enthaltener kleiner Schale und kalzinierten Knochen, welche von einer weiteren Schale bedeckt war. Daneben standen zwei weitere Gefässe mit Tierknochen.

In Tumulus 5 befand sich eine Körperbestattung mit süd-südöstlicher-nordnordwestlicher Ausrichtung. Der Kopf lag im Süden, auf den Knien befanden sich zwei grosse Steinblöcke. An beiden Unterarmen wurden je neun verzierte Armringe angetroffen, in der Hand zwei Bronzeringlein. Ein Ledergurt zeichnete sich bei der Grabung noch deutlich ab, dieser war mit einem dünnen langrechteckigen Bronzeblech verziert. Beim Kopf fanden sich Ohrringe aus Bronzeblech, zwei Schlangenfibern, eine davon fragmentiert, und ein Keramikgefäss. Die Trachtbestandteile weisen wahrscheinlich auf die Bestattung einer Frau hin. Eine Nachgrabung durch Carl Beck infolge von Waldrodungsarbeiten brachte 1944 in 1 und 0,8 m Tiefe zwei weitere mit Bruchsteinen eingefasste Körperbestattungen zutage. Eine Bestattung war fundleer, die andere enthielt eine Pauken- und eine Schlangenfibel und hatte Steinblöcke im Knie-

Abb. 1. Lage der Tumuli 1-7 und 9 von Eich-Weierholz LU und der Fundstellen Schenkon-Striegelgasse LU (A) und Eich-Wiesen LU (B). M. 1:10'000, Kartenausschnitt M. 1:20'0000. Grundkarten Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Grafik KA LU, A. Christen.

bereich. Im gleichen Jahr wurde von Beck auch Tumulus 6 untersucht, wobei hier kein Grabhügel zu erkennen war, die Grabstelle aber mit vier Steinplatten bedeckt war. Die Grabgrube war mit Steinplatten ausgekleidet und enthielt neben schlecht erhaltenen Knochen ein Keramikgefäss. Ebenfalls 1944 stiess Beck bei Tumulus 7, der nur schwach erkennbar war, in 60–70 cm Tiefe auf ein vollständiges Keramikgefäss, zahlreiche weitere Scherben und kleine Knochenreste einer Brandbestattung. Der vermutete Tumulus 8, zwischen Tumulus 6 und 5 gelegen, wurde 1921 von Vögeli und Steger untersucht und stellte sich als Negativbefund heraus.

4 Tumulus 9

Im Bereich der mit dem Detektor im Frühjahr 2021 gefundenen Armband- und Armingfragmente (Taf. 2, Kat. 8.10.11) war auf der Moränenkrete eine schwache Erhebung mit einem Durchmesser von 5–7 m im Gelände erkennbar (Abb. 2). Diese Erhebung wurde nach einem Kreuzschnitt durch die höchste Stelle flächig gegraben (Fläche 9) (Abb. 3

und 12), um das Profil 3 entlang und das Profil 4 quer zum Moränenrücken zu dokumentieren (Abb. 4). Zuerst wurden das Nordost- und Südwestviertel der Grabungsfläche in mehreren Abstichen bis auf die anstehende unverwitterte Moräne gegraben, anschliessend die Profile dokumentiert und danach die übrigen zwei Viertel mit derselben Methode abgebaut. Im Nordwestviertel steht ein grösserer Baum, der nicht gefällt werden konnte. Nach dem Auffinden der Nachbestattungen wurde dort die Fläche so weit wie möglich ausgedehnt.

4.1 Hügelaufbau

Unter dem nur 5–10 cm mächtigen Waldboden (Pos. 1) folgte auf der gesamten Fläche eine helle, relativ stein- und fundfreie, homogene Lehmschicht (Pos. 9), die gemäss Geoarchäologe David Brönnimann¹³ aus umgelagertem Bodenmaterial besteht. Der Zeitpunkt dieser Aufschüttung ist nicht bestimmbar. Es kann sich sowohl um die hallstattzeitliche Grabhügelaufschüttung als auch um eine neuzeitliche Lehmplanie handeln.

Abb. 2. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9 vor Grabungsbeginn. Foto KA LU.

Alle hallstattzeitlichen Befunde liegen unter dieser gleichmässig 10–15 cm mächtigen Lehmschicht und sind stratigrafisch älter. Unter Pos. 9, nur rund 20 cm unter der heutigen Oberfläche, folgt der natürlich durch die Verwitterung der Moräne entstandene steinige B-Horizont (Pos. 10). Zuunterst liegt die kompakte, unverwitterte Moräne (Pos. 24/25).

Eine Hügelfassung mit Steinen oder Pfostenstellungen, einer Steinpackung oder einem Umfassungsgräbchen wurde nicht erkannt,¹⁴ die ursprüngliche Grösse und Ausdehnung des Grabhügels ist somit unbekannt. Es scheint, dass als Bestattungsort die bereits schwach ausgeprägte Erhebung auf der Moränenkuppe ausgewählt wurde und der Grabhügel schon fast komplett erodiert oder abgetragen war, obwohl der direkt angrenzende Tumulus 2 noch gut erhalten ist.¹⁵

Im Hügelzentrum befindet sich eine bis 50 cm tiefe, muldenförmige und fundleere Grube (Pos. 26 mit Verfüllung Pos. 4) mit rund 2,5 m Durchmesser, die durch den geringeren Stein- und Kiesanteil von der verwitterten Moräne abgetrennt werden konnte und bis auf die unverwitterte Moräne

Abb. 3. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Plan der Grabungsfläche 9. M. 1:50. Grafik KA LU, A. Christen.

Abb. 4. Eich LU, Weierholz. Profil 3 (Nord-Süd-Profil) und Profil 4 (Ost-West-Profil) durch Tumulus 9. M. 1:50. Grafik KA LU, A. Christen.

reicht (Abb. 4). Die Grube war erst im Profil klar erkennbar und konnte in der Fläche nur teilweise beobachtet werden.

4.2 Zentralbestattung

Auf dem Niveau der unverwitterten Moräne zeichnete sich im Hügelzentrum auf dem höchsten Punkt der Moränenkrete deutlich eine rechteckige Grube ab (Pos. 23), welche 1 m in West-Ost- und 1,25 m in Nord-Süd-Richtung misst (Abb. 5). Die Grubenecken sind leicht abgerundet. Beim Abbau der Hügelanschüttung konnte diese Grube in der Fläche nicht von der älteren muldenförmigen Grube Pos. 26 getrennt werden und die senkrechte Grubenwand wurde

erst in den Profilen 3 und 4 bis unter die Aufschüttungsschicht (Pos. 9) erkannt.

Die Grabgrube ist 50 cm in die unverwitterte Moräne eingetieft. Insgesamt liegt die ebene Grubensohle 1,1 m unter der heutigen Oberfläche. Das Erdmaterial aus der Grube wurde komplett geschlämmt. Die Grabbeigaben, sechs Gefässe, standen inmitten der Grube direkt auf der Grubensohle. Das Gefässensemble war mit einem unförmig gerundeten, plattigen, 50 × 50 cm grossen und 10–15 cm dicken Kalkstein abgedeckt (Abb. 6). Die Steinunterseite scheint flach zugeschlagen worden zu sein und liegt auf dem Niveau der Gefässoberkanten. Die Oberseite des Steins ist unbearbeitet und besitzt eine natürliche Verwitterungsoberfläche.

Abb. 5. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Zentrale Grube auf dem Moränen-niveau. Foto KA LU.

Abb. 6. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Abdeckstein über der Grabkeramik in der zentralen Grube. Foto KA LU.

Die Verfüllung der Grube über dem Deckstein besteht aus einem homogenen Silt mit wenigen Kiesel, unter dem Stein ist die Verfüllung viel kompakter und enthält mehr Kalksteinkiesel und -splitter. Vermutlich besteht die untere Verfüllung aus einem höheren Anteil an umgelagertem und wiedereingefülltem Moränenmaterial, das nach dem Deponieren der Bestattung als erstes für die Verfüllung verwendet wurde. Andere konstruktive Elemente neben dem Abdeckstein, wie beispielsweise Holzeinfassungen oder gestellte Steine, konnten in der Grube nicht beobachtet werden. Es scheint, dass der Abdeckstein während des Verfüllens der Grabgrube knapp über der Keramik platziert wurde. Hinweise auf einen grösseren, mit eingeschwemmtem Material verfüllten Hohlraum in der Grabgrube fanden sich nicht, sehr wahrscheinlich wurde die Grube relativ dicht wiederverfüllt. Mit seinem Eigengewicht direkt auf der Grabkeramik hätte der Abdeckstein diese ansonsten sicher stärker zerdrückt.

Die Verfüllung unterhalb des Steins war, abgesehen vom Grabinventar, fundleer. Darüber enthielt sie fünf grobkeramische unverzierte Wandscherben und eine mit Randdellen und Eindrücken verzierte Randscherbe eines Topfes (Taf. 3, Kat. 16), die wohl zusammen mit dem Verfüllmaterial unbeabsichtigt in die Grube gelangten. Es sind keine anthropogenen Störungen zu erkennen, das Grab wurde also nach der Grablegung nie geöffnet, das heisst das Grabinventar darf, soweit erhalten, als vollständig und ungestört betrachtet werden.

4.3 Grabbeigaben

Alle sechs vollständig erhaltenen Gefässe der Zentralbestattung lagen kompakt in der Mitte der Grabgrube (Abb. 7). Beim südlichsten Gefäss handelt es sich um ein grobkeramisches Kegelhalsgefäss (Taf. 1, Kat. 1), welches sehr schlecht erhalten ist. Der Kegelhals ist nur schwach ausgebildet. Die Pfahlwurzel eines vor Grabungsbeginn gefällten Baumes führt genau ins Gefäss, sodass stellenweise Wurzeln durch Risse und Bruchstellen aus dem Gefäss dringen und die Keramikscherben stark beschädigten (Abb. 8). Obwohl das Kegelhalsgefäss, auf der Grabung «Wurzeltopf» benannt, partiell als Block geborgen und die Scherben vor dem Auseinandernehmen mit Cyclododekan gefestigt wurden, war es unmöglich, das Gefäss wieder komplett zusammensetzen und zu rekonstruieren. Auf der Schulter ist eine Leiste angebracht, die mit abwechselnd ausgerichteten Kerben verziert ist. Ebenfalls einen Wechsel in der Kerbenausrichtung gibt es bei einer Leiste auf einem hallstattzeitlichen Topf aus Wäldi-Hohenrain TG.¹⁶

Im Innern des Kegelhalsgefässes, auf dem Gefässboden, steht eine kleine kalottenförmige Schale mit Omphalosboden und schwach ausgebogenem Rand (Taf. 1, Kat. 2). Diese Kombination von einer kleinen Schale in einem grossen Gefäss ist charakteristisch für die frühe Hallstattzeit (Ha C).¹⁷ Vermutlich handelt es sich bei der Schale um ein

Abb. 7. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Grabgrube mit Keramik *in situ*. Orange Fläche: Fundort der unverbrannten Tierknochen. Foto KA LU.

Abb. 8. Eich LU, Weierholz. Teilabgebauter «Wurzeltopf» mit kleinem Schälchen auf dem Gefässboden während der Freilegung und Restaurierung im Labor. Foto KA LU.

Schöpfgefäss, möglicherweise war das Kegelhalsgefäss bei der Grablegung mit einer Flüssigkeit gefüllt.

Direkt nördlich angrenzend an das Kegelhalsgefäss steht eine feinkeramische Kragerandschüssel (Taf. 1, Kat. 6). Diese ist mit einer gegen oben offenen konischen Schale (Taf. 1, Kat. 5) bedeckt und wird mit dieser fast vollständig abgeschlossen. Beide unverzierten Gefässe wurden zusammen im Block geborgen und im Labor freigelegt. Bei der Kragerandschüssel handelt es sich um die Urne, die fast bis oben mit dem Leichenbrand gefüllt war. Im Leichenbrand befand sich ausserdem eine zweifach gebrochene Schwanenhalsnadel aus Eisen (Taf. 1, Kat. 7). Der schwache Korrosionsgrad der Nadel weist darauf hin, dass sie auf dem Scheiterhaufen als Teil der Bekleidung mitverbrannt wurde. Die 7,8 cm lange Nadel besitzt am Kopfende einen Holm quer zum Schaft, der an einem Ende ein Knöpfchen trägt, am anderen ist dieses abgebrochen. Schwanenhalsnadeln oder Nadeln mit s-förmig gebogenem Schaft kommen in Bronze oder Eisen in der frühen Hallstattzeit häufig vor. Sie tauchen vor allem im Gebiet zwischen Weser und Weichsel auf und haben sich weiter südlich bis in die Schweiz und nach Ostfrankreich verbreitet.¹⁸ Normalerweise wurden diese Gewandnadeln einzeln getragen.¹⁹

In der Schweiz sind Schwanenhalsnadeln selten. Ein eisernes Exemplar fand sich in Grab 4 eines Grabhügels in Kernenried-Oberholz BE.²⁰ Die Nadel lag an der rechten Halsseite einer Frauenkörperbestattung, ist rund 10 cm lang und besitzt einen kegelförmigen Kopf mit drei Dellen. Zwei weitere Schwanenhalsnadeln aus Bronze wurden in der Hallstattsiedlung von Onnens-Le Motti VD am Neuenburgersee entdeckt, eine davon mit einer ähnlichen Kopfform wie in Eich-Weierholz.²¹ Aus Grab 7, einer Nachbestattung in einem Grabhügel in Rances-Montet VD, liegt, zusammen mit einem Lignitarmband und einer grossen Zierscheibe, eine weitere bronzene Schwanenhalsnadel mit flachem Kopf vor.²²

Da eine Schwanenhalsnadel mit Schälchenkopf in Hügel 11 in Geiselhöring-Burgenfeld (D, Niederbayern) zusammen mit einem Schwert gefunden wurde,²³ kann dieser Nadeltyp nicht ausschliesslich der Frauentracht zugeteilt werden und trägt daher nichts zur Geschlechtsbestimmung der bestatteten Person von Eich-Weierholz bei.

Abb. 9. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Urne und gestapelte Kleingefässe in Fundlage. Foto KA LU.

Abb. 10. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Grabkeramik der Zentralbestattung (ohne Kegelhalsgefäss). Foto KA LU.

In der Deckschale der Urne und auf der Grubensohle zwischen der Kragenrandschüssel und dem Kegelhalsgefäss lagen unverbrannte Knochen.

Westlich an die Urne anstossend befinden sich zwei weitere gestapelte Kleingefässe (Abb. 9). Direkt auf der Grubensohle steht ein Töpfchen (Taf. 1, Kat. 4), welches von einem kleinen abgekippten Schälchen (Taf. 1, Kat. 3) bedeckt wird. Das Töpfchen besitzt auf der Schulter eine gekerbte Leiste (Abb. 10).

4.4 Nachbestattungen

Ungefähr einen Meter nördlich und nordwestlich der zentralen Grube befinden sich zwei kleinere muldenförmige Gruben (Abb. 3). Sie liegen in einem stark durchwurzelten Bereich mit noch offenen Tiergängen und sind nur schlecht erkenn- und abgrenzbar. Beide Gruben wurden in die verwitterte Moräne eingegraben und sind von der beige Lehmschicht bedeckt. Vermutlich fehlt wegen Erosion ein grosser Teil der Überdeckung, denn die Gruben waren bei der Auffindung nur bis zu 40 cm eingetieft. Beide Gruben sind gekappt oder erodiert und nicht vollständig erhalten.

4.4.1 Nachbestattung 1

Bei der Grube Pos. 16 handelt es sich um die ein halbes Jahr vor der Grabung mit dem Metalldetektor entdeckte Fundstelle, an der in und um die Grube ein anpassendes Fragment zum bereits entdeckten Armband (Taf. 2, Kat. 8) und ein zweites fast identisches Exemplar (Taf. 2, Kat. 9) gefunden wurden.²⁴ Beide Armbänder sind durch Hitze stark verformt und fragmentiert.

Die beiden Armbänder können dem «Typ Wetzikon» zugeordnet werden²⁵ und wurden vermutlich als Paar getragen. Durch schraffierte Vertikalstreifen sind Felder mit identischen Kreisbogenmotiven abgetrennt, die sich auf einem Armband mindestens dreimal wiederholen. Möglicherweise war die Wiederholung ursprünglich vierfach. Aus vermutlich Triengen-Wellnau LU stammt ein weiteres Armbandpaar vom «Typ Wetzikon», mit Andreaskreuzen in den Verzierungsfeldern, das die gleichen Breiten hat, jedoch komplett erhalten und ausgerollt 22–23 cm lang ist.²⁶ Das Armband Kat. 9 ist zu 15 cm erhalten und würde mit einem weiteren Feld mit Kreisbögen auf eine Länge von rund 20 cm kommen.

Ein zweites Armringpaar mit Längsrippung (Taf. 2, Kat. 10 und 11) zeigt ebenfalls starke Hitzespuren. Da in der Grube auch mehrere kalzinierte Knochen aufgefunden wurden, handelt es sich hierbei sicher um eine Brandbestattung, bei der die Metallfunde auf dem Scheiterhaufen mitverbrannt wurden. Weiter befanden sich in der Grube mehrere kleinteilige Scherben einer feinkeramischen Kragenrandschüssel (Taf. 2, Kat. 12), welche ursprünglich als Urne diente.

4.4.2 Nachbestattung 2

Die Grube Pos. 39 ist von der Ausdehnung her nur schlecht fassbar und vorwiegend durch die Keramik-

konzentration in der Verfüllung (Pos. 38 und 40) eingegrenzt. Sie misst ungefähr 30 auf 40 cm und ist bis 15 cm in die verwitterte Moräne eingetieft. In der Verfüllung befanden sich sehr viele kleinstfragmentierte Scherben, die von einem flachgepressten grossen Gefäss mit gekerbter Leiste beim Randknick (Kegelhalsgefäss oder Trichterrandtopf) (Taf. 3, Kat. 13) stammen. Von einem weiteren Gefäss sind nur wenige Bodenscherben (Taf. 3, Kat. 15) vorhanden. Am westlichen Rand der Grube befindet sich ein rundbodiges Schälchen, von welchem sich der untere Gefässsteil noch *in situ* befand (Taf. 3, Kat. 14), einzelne Scherben aber durch einen angrenzenden Tiergang verschleppt wurden. Kalzinierte Knochen oder Metallfunde fehlen. Es ist daher nicht gesichert, ob es sich hierbei um die Überreste einer eigenständigen Bestattung handelt.

Eine weitere Ausdehnung der Grabungsfläche im Nordwestviertel der Fläche 9, um den Standort der zwei Nachbestattungen grossflächiger auf weitere Nachbestattungen zu untersuchen, war wegen eines dort stehenden Baumes derzeit nicht möglich.

4.5 Datierung von Tumulus 9

Im Wissen des hallstattzeitlichen Plateaus in der Kalibrationskurve IntCal20²⁷ wurde auf ¹⁴C-Datierungen verzichtet. Eine engere zeitliche Eingrenzung basiert deshalb auf den Beigaben und Befunden.

4.5.1 Datierung der Zentralbestattung

Im zentralen Schweizer Mittelland²⁸ ist in der Stufe Ha C die Brandbestattung typisch, in der Stufe Ha D wird diese fast vollständig von der Körperbestattung abgelöst.²⁹ Ebenso weist die Anzahl der Gefässbeigaben auf eine Datierung in Ha C. Im Verlaufe von Ha D nimmt die Gefässbeigabe stark ab und die Kragenrandschüsseln verschwinden bereits in Ha D1.³⁰ Die Schwanenhalsnadeln von Onnens-Le Motti VD werden durch Inventare mit Tonnenarmbändern³¹ oder grossen Zierscheiben aus Flagey-Au Cassard (F, Dép. Doubs), Ivory-Les Moidons (F, Dép. Jura) und Rances-Montet VD in Ha D1 datiert.³² Der zur Fundstelle Eich-Weierholz am nächsten gelegene Fundort einer eisernen Schwanenhalsnadel befindet sich in Kernenried-Oberholz BE und datiert bereits in die Mitte der Stufe Ha C.³³ Es liegen zu wenige Vergleichsobjekte vor, um die Schwanenhalsnadel typologisch und chronologisch in Ha C oder Ha D1 einzuordnen. Töpfe mit Schulterleisten kommen in Subingen-Erdbeerenschlag SO nur in der zweiten Phase, also dem späten Ha C, vor.³⁴ Die Randscherbe mit Randdellen und Eindrucksreihe aus der Grabverfüllung (Taf. 3, Kat. 16) hat Parallelen mit Töpfen aus Orpund-Löörezälgi BE.³⁵ Aus diesen Gründen kann die Zentralbestattung in Tumulus 9 in die mittlere bis späte Stufe Ha C, in einen Zeitraum von der zweiten Hälfte des 8.³⁶ bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts³⁷ v. Chr., datiert werden.

4.5.2 Datierung der Nachbestattung 1

Das breite Blecharmbandpaar aus der Nachbestattung 1 (Taf. 2, Kat. 8 und 9) kann in die zweite Hälfte von Ha C (Ha C2) datiert werden. In Subingen SO kommt dieser Armbandtyp nie mit Tonnenarmbändern der letzten Ha-D1-zeitlichen Belegungsphase vor.³⁸ Daraus lässt sich schliessen, dass die Nachbestattung 1 noch vor Ha D1 angelegt wurde. Ebenfalls liegt aus der Nachbestattung 1 noch eine Kragerandschüssel als Urne vor. Wie bereits erwähnt, sind von Ha C zu Ha D Brandbestattungen und Kragerandschüsseln im zentralen Mittelland am Verschwinden. Massive Armringe (Taf. 2, Kat. 10 und 11) werden von Lüscher in die erste Belegungsphase von Subingen SO gestellt, zeitlich noch vor die in die Stufe Ha C2 datierten breiten Blecharmringe.³⁹ Somit dürfte die Nachbestattung 1 in einer späten Phase von Ha C angelegt worden sein.

4.5.3 Datierung der Nachbestattung 2

Bei der Nachbestattung 2 sind sowohl die Gefässe wie vermutlich auch das Inventar unvollständig. Das grosse Gefäss mit gekerbter Leiste (Taf. 3, Kat. 13) weist darauf hin, dass auch diese Nachbestattung noch in Ha C angelegt wurde. Leisten kommen in Ha D nur noch östlich des zentralen Mittellands vor, in Ha C hingegen in der Westschweiz bis zum zentralen Mittelland.⁴⁰ Ausserdem befindet sich beim grossen Gefäss die Leiste im Randknick statt auf der Schulter, was charakteristisch für Ha-C-zeitliche Kegelhalbstöpfe in der Region ist.⁴¹ Da beide Nachbestattungen noch vor Beginn von Ha D1 angelegt wurden, kann eine kurze Nutzungsdauer des Tumulus 9 während Ha C angenommen werden.

5 Naturwissenschaftliche Analysen

5.1 Anthropologie

Cornelia Alder

Die Füllung der vollständig erhaltenen und mit Deckschale im Block geborgenen Urne aus dem Zentralgrab von Tumulus 9 wurde im Labor der Kantonsarchäologie Luzern abgebaut⁴² und anschliessend an der Universität Basel am Institut der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie (IPNA) weiterbearbeitet.⁴³ Das entnommene Erdmaterial wurde geschlämmt und die Knochen gewaschen. Des Weiteren wurde der ausgeschlämmt und aufgesammelte Leichenbrand der Nachbestattung 1 analysiert.⁴⁴

Die Leichenbrandparameter, das Knochengewicht⁴⁵, die Fragmentgrösse, der Verbrennungsgrad und die Repräsentanz der Knochen, wurden nach den üblichen Schemen erfasst.⁴⁶

5.1.1 Zentralbestattung

Rein morphologisch gibt es keinen Hinweis auf ein zweites Individuum. Eine Geschlechtsbestimmung war nicht möglich, da keine dafür diagnostisch relevanten Merkmale an den Knochen beobachtet werden konnten. Das Sterbealter konnte anhand zahlreicher Merkmale an den Knochen und Zähnen auf 15 bis etwa 18 Jahre bestimmt werden. So weisen unter anderem offene Epiphysen von Femur-, Fuss- und Schulterknochen und der Handphalangen wie auch offene Apophysen von Beckenknochen auf ein Alter zwischen 15 und 21 Jahren hin. Zusätzlich grenzen noch nicht ganz verschlossene Wurzeln von Prämolaren das Alter auf unter 18 Jahre weiter ein. Die Zahnanlagen zweier Weisheitszähne bestätigen dieses Sterbealter.

Dem Femurkopf konnten zwei Masse entnommen werden. Da keine Geschlechtsbestimmung des Individuums möglich war, musste auf die Rekonstruktion der Körperhöhe verzichtet werden.

Auf der Oberfläche von vier Diaphysenfragmenten, wahrscheinlich der Tibia, konnten dichtere Knochenauflagerungen in Form von transversalen Gefässimpressionen beobachtet werden. Deren Ausprägung ist jedoch sehr leicht. Vermutlich sind sie ein Hinweis auf eine lokale, abgeheilte Knochenhautentzündung.⁴⁷

Die Erhaltung der Knochen ist mässig gut. Sie sind sehr spröde und brüchig. Das Gesamtgewicht der Knochen aus der Urne beträgt 935 g und ist somit als «sehr viel» zu bezeichnen. Ein rezenter, vollständiger Leichenbrand eines Erwachsenen weist ein Gewicht von 1227–3001 g auf. Die Menge reduziert sich ohne Fragmente unter 2 mm Grösse auf 1001–2422 g.⁴⁸ Somit liegt vom Leichenbrand aus der Urne eine grosse Menge vor und er kann daher als repräsentativ beurteilt werden. Demnach wurden die Knochen nach dem Brand und Auskühlen des Scheiterhaufens nahezu vollständig ausgelesen. Die einzelnen Körperregionen sind in einem anatomisch korrekten Verhältnis zueinander vorhanden. Insbesondere sind auch sehr kleine Knochenstücke, wie die Phalangen von Hand und Fuss, und zahlreiche Zahnwurzeln und Zähne nachgewiesen, was ebenfalls auf eine ganzheitliche Auslese der Knochen aus den Brandresten hinweist.

Die mittlere Fragmentgrösse der Knochen liegt zwischen 26 und über 50 mm und ist somit als «gross»⁴⁹ zu bezeichnen. Deshalb wird von einer nachträglichen Behandlung der Knochen, wie einer intentionellen Zerkleinerung vor dem Einfüllen in die Urne oder einem Ablöschen des Brandes mit einer Flüssigkeit, abgesehen.⁵⁰

Die verbrannten Knochen weisen in der Regel eine milchig-weiße bis mehrheitlich altweiße Farbe auf. Die Brandstufe liegt bei III bis mehrheitlich IV bis V; die geschätzte Brandtemperatur liegt zwischen 500 bis mehrheitlich 650 bis über 850 °C. Sogenannte primäre Kohlenstoffverfärbungen – ein Hinweis auf eine kurzzeitig erreichte, aber nicht lange andauernde hohe Brandtemperatur – sind vereinzelt im Innern der Knochen zu erkennen.⁵¹

Bei der Beurteilung des Knochenspektrums je Schicht⁵² fällt auf, dass der Schädelanteil von Schicht 1 zu Schicht 3

deutlich abnimmt. Der Rumpfteil ist in Schicht 2 minimal erhöht und der Gliedmassenanteil nimmt von Schicht 1 zu Schicht 3 deutlich zu. Beobachtet man das Knochenspektrum im Detail, so konnten in der oberen Schicht 1 zahlreiche Schädel- und Zahnfragmente, Wirbel, Schulter- und Rippenfragmente sowie Autopodien der Hand beobachtet werden. In der mittleren Schicht 2 befanden sich deutlich weniger Schädelfragmente, dafür Fragmente der Arm- und Beinknochen (Radius, Femur und Tibia) wie auch Beckenfragmente und zahlreiche Autopodien von Hand und Fuss. In der unteren Schicht 3 zeigten sich auffällig viele und grosse Fragmente von den Beinknochen (Femur, Tibia und Fibula) sowie auffällig viele Autopodien, insbesondere der Füsse. Anhand dieser Schichtung der Knochen kann davon ausgegangen werden, dass der Scheiterhaufen eine ausreichende Grösse hatte, sodass der/die Verstorbene ausgestreckt auf dem Scheiterhaufen gelegen hatte. Der Scheiterhaufen konnte regelmässig herunterbrennen und nach dem Auskühlen wurden die Knochen, die sich noch in der anatomischen Abfolge befanden, zuerst die unteren, dann die mittleren und zum Schluss die oberen Skelettpartien, eingesammelt und in der Urne niedergelegt.⁵³ Insgesamt spricht dies für einen sorgfältigen oder bewussten Ablauf bei der Kremation und den anschliessenden rituellen Handlungen.

An einigen Knochenresten konnten rötliche Verfärbungen oder Aufschmelzungen beobachtet werden. Diese sind vermutlich während der Hitze einwirkung entstanden, indem mitverbrannte Beigaben oder Trachtbestandteile⁵⁴ Metallverfärbungen auf den Knochen hinterlassen haben.

5.1.2 Nachbestattung 1

Anhand der Knochenbinnenstruktur und der Zahnentwicklung sowie des Alters einer Zahnwurzel mit offener Wurzelspitze konnten die Knochen der Nachbestattung 1 einem juvenilen bis frühadulten Individuum zugeordnet werden. Eine Geschlechtsbestimmung wie auch eine Körperhöhenrekonstruktion war wegen fehlender diagnostischer Merkmale nicht möglich. Es konnten keine pathologischen Veränderungen an den Knochenresten beobachtet werden.

Erhalten sind mehrheitlich sehr kleinfragmentierte Knochenreste. Das Gesamtknochengewicht beträgt 287 g und ist somit als «mässig» zu bezeichnen. Es sind Fragmente aller Körperregionen vorhanden, jedoch überwiegen Fragmente der Diaphysen. Es handelt sich somit um einen nicht repräsentativen Leichenbrand. Ob die eher unvollständige Erhaltung des Leichenbrandes mit einer rituell bedingten unvollständigen Auslese der Knochen aus den Brandresten oder eher mit der gestörten Befundsituation zusammenhängt, kann an dieser Stelle nicht abschliessend beurteilt werden.

Der Anteil an sehr kleinen, nicht bestimmbareren Knochenfragmenten ist verhältnismässig hoch. Die mittlere Fragmentgrösse der Knochen beträgt 15–25 mm. Das grösste Fragment hat eine lineare Grösse von 31,9 mm.

Die erhaltenen Knochen sind somit als «klein»⁵⁵ zu bezeichnen. Da der Leichenbrand ungeschützt in der Erde gelegen hatte und keine *In-situ*-Masse der Knochen vorliegen, sind keine Rückschlüsse auf eine rituelle Behandlung der Knochen möglich. Die eher starke Fragmentierung kann neben möglichen intentionellen Handlungen auch auf taphonomische Prozesse zurückgeführt werden.⁵⁶ Die Farbe der Knochen bewegt sich von Schwarz über Grau bis Altweiss und kann als «gemischt» bezeichnet werden. Die Brandstufe liegt zwischen II und V. Die Brandtemperatur wird auf 300 bis mehrheitlich 650 bis über 850 °C geschätzt. Es sind zahlreiche primäre Kohlenstoffverfärbungen erkennbar. Zahlreiche kleine Holzkohleflitter sind unter den Knochen vorhanden. Das eher gemischte Farbspektrum und die zahlreichen primären Kohlenstoffverfärbungen deuten darauf hin, dass kurzzeitig sehr hohe Temperaturen im Scheiterhaufen herrschten, deren Dauer aber nicht ausreichend war, um eine vollständige Verbrennung der Knochen zu erreichen.⁵⁷

5.2 Archäozoologie

Sabine Deschler-Erb (†)

Alle eingesammelten und ausgeschlammten Knochen aus der Urne, der Grubenverfüllung der Zentralbestattung und der Nachbestattung 1 von Tumulus 9 wurden am IPNA auf Tierknochen analysiert.

Im Leichenbrand der Urne der Zentralbestattung und der Nachbestattung 1 befinden sich keine Tierknochen. Bei den unverbrannten Knochen aus der Deckschale und zwischen der Urne und dem Kegelhalsgefäss (s. Abb. 7) handelt es sich hingegen, soweit bestimmbar, ausnahmslos um junge Hausschweinknochen (Abb. 11). Milchzähne im Durchbruchstadium und ohne Abkautung sprechen für ein Sterbealter von zwei bis drei Monaten. Es sind alle Skelettregionen vertreten, aufgrund der schlechten Erhaltung in unterschiedlicher Repräsentanz. Dies spricht für die Überreste eines einzigen Individuums. Die verschiedenen Skelettregionen sind innerhalb des Grabes unterschiedlich verteilt. Die Kopfteile fanden sich lediglich in der Blockbergung ausserhalb der Gefässe und die Teile der Vorderextremitäten nur in der Verfüllung der Grabgrube. Die Hinterextremitäten hingegen lagen hauptsächlich in der Deckschale der Urne. Der Erhaltungszustand dieser unverbrannten Knochen ist sehr schlecht. Dadurch konnte nicht beurteilt werden, ob Zerlegungsspuren vorliegen oder nicht.

Möglicherweise wurde das Ferkel als Ganzes auf der Deckschale platziert und Teile davon fielen erst im Laufe der Zeit zwischen die beiden Gefässe, wo offenbar ein kleiner Hohlraum bestand. Wildschweine werfen einmal im Jahr im Frühling (März bis Mai). Wenn man annimmt, dass eisenzeitliche Hausschweine noch denselben Fortpflanzungsrhythmus wie Wildschweine hatten, würde dies bei einem zwei bis drei Monate alten Tier auf einen

Hausschwein (<i>sus domesticus</i>)	Deckschale Urne	Verfüllung Grabgrube	kleine Schale	ausserhalb Gefäss	Total
Cranium				1	1
Dens superior				2	2
Mandibula				2	2
Dens inferior				4	4
Dens superior/inferior				3	3
Costa	3			1	4
Scapula		1			1
Humerus		1		1	2
Radius		1		1	2
Ulna		2			2
Femur	1	1	1		3
Tibia	2			1	3
Fibula	2				2
Calcaneus	2				2
Röhrenknochen	1	4			5
indet.	64	1		50	115
Total	75	11	1	66	153

Abb. 11. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9. Zusammenstellung der Tierknochen. Tabelle S. Deschler-Erb.

Zeitpunkt der Grablegung zwischen Mai und August hinweisen.

In hallstattzeitlichen Gräbern Deutschlands wurden des Öfteren Hausschweine gefunden, allerdings waren sie meist im schlachtreifen Alter oder älter.⁵⁸ Überreste eines sehr jungen Schweines fanden sich hingegen in Kernried-Oberholz BE⁵⁹.

5.3 Archäobotanik

Patricia Vandorpe

Sämtliche Sedimentinhalte der Grabkeramik der Zentralbestattung von Tumulus 9 wurden am IPNA nach organischen Makroresten untersucht. Ausser einem schlecht erhaltenen verkohlten Gerstenkorn aus der kleinen Schale (Taf. 1, Kat. 3), das möglicherweise nicht als Beigabe ins Grab gelangte, sind keine Pflanzenreste vorhanden. Näheres zu den Inhalten der Keramikgefässe kann deshalb mithilfe der Archäobotanik nicht gesagt werden.

5.4 Strontiumisotopenanalyse

Claudia Gerling

Um Hinweise auf die Herkunft der bestatteten Person der Zentralbestattung von Tumulus 9 zu erhalten, wurden dem Leichenbrand mehrere Proben entnommen und mittels Strontiumisotopenanalyse untersucht.⁶⁰ Die Proben beinhalteten die *Pars petrosa* (Felsenbein), die

sich in den ersten Lebensjahren bildet, und zwei Dauermolare, deren Zahnschmelz zu unterschiedlichen Zeiten während der Kindheit und Jugend mineralisiert. Das von der Geologie des Untergrunds abhängige ortstypische Strontiumisotopenverhältnis (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) gelangt über die Nahrung und zu geringen Anteilen über das Trinkwasser in den Körper und lagert sich während Knochenbildung und Zahnmineralisierung in die Hartgewebe ein. Dieses für Kindheit (und Jugend) charakteristische ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr-Verhältnis kann mit dem Strontiumisotopenverhältnis des Sterbeortes verglichen werden. In Eich-Weierholz dienten unverbrannte Knochen eines Hausschweins aus der Deckschale der Zentralbestattung als Referenzproben für das ortstypische ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr-Verhältnis, da Schweine normalerweise eine geringe Mobilität aufweisen und somit die Strontiumisotopenverhältnisse der direkten Umgebung zeigen.

Während unterschiedliche ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr-Werte zwischen den menschlichen Proben und den Referenzproben auf eine Migration zwischen Geburtsort und Sterbeort hinweisen, sind variable ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr-Werte zwischen den unterschiedlichen menschlichen Proben Indikatoren für Mobilität während der Kindheit (und Jugend).

Alle Proben, sowohl die der bestatteten Person als auch die des lokal aufgezogenen Hausschweins, sind jedoch relativ einheitlich⁶¹ und lassen vermuten, dass die bestattete Person im Schweizer Mittelland geboren und aufgewachsen ist. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass aufgrund der fehlenden geologischen Vielfalt in der Region um den Fundort kleinräumige menschliche Bewegungen nur schwer nachzuweisen wären.

6 Übrige untersuchte Flächen

Oliver Dillier

6.1 Untersuchte Flächen 3 und 10 südöstlich von Tumulus 9

Rund 6 m westlich der Krete am Abhang des Moränenzugs, zwischen den bekannten Grabhügeln 1 und 7, kamen im Umkreis von etwa 1,5 m oberflächennah in der Laub- und Humusschicht mehrere Fragmente von zwei Tonnenarmbändern (Taf. 4, Kat. 26 und 27) zum Vorschein (Abb. 12). Da kein Grabhügel erkennbar war und diese Stelle heute dicht bewaldet ist, wurde vom Fundort ein 5,5 m langer und 1 m breiter Sondierschnitt (Fläche 10) bis zur Hügelkrete angelegt, und wo es die starke Durchwurzelung erlaubte, bis in die Moräne abgetieft. Im Umfeld der bereits mit dem Metalldetektor gefundenen Tonnenarmbandfragmente wurden weitere dazugehörige

Fragmente aufgefunden, ausserdem ein Armring (Taf. 5, Kat. 30). Ein Grabhügel oder andere Strukturen wurden jedoch nicht angetroffen. Im Kretenbereich folgt direkt unter dem 10–15 cm mächtigen Humus die unverwitterte Moräne und weiter hangabwärts liegt zwischen dem Humus und der Moräne zusätzlich eine fundlose lehmige Schicht, die aus umgelagertem Material (Kolluvium) vom höher liegenden Gelände besteht.

Etwa 20 m östlich der Fundkonzentration in Fläche 10, am östlichen Abhang des Moränenzugs, kamen beim grabungsbegleitenden Absuchen des Geländes mit dem Metalldetektor weitere Tonnenarmbandfragmente (Taf. 4, Kat. 26 und 27), eine Rassel (Taf. 5, Kat. 32) und Armringfragmente (Taf. 5, Kat. 28, 29 und 31) zum Vorschein. Die Rassel besitzt acht senkrechte Stege, eine partiell abgebrochene Ringöse, unten ein konischer hohler Fortsatz und im Inneren einen Kieselstein. Mit nur acht Stegen und einem Durchmesser von etwa 2,2 cm ist es ein eher kleines Exemplar.⁶² Nach der Typologie von Pomberger/Mühl-

Abb. 12. Verteilungskarte der Detektorfunde und Lokalisierung der Grabungsflächen. Grün: Fundorte von Tonnenarmbandfragmenten; rot: weitere Metallfunde. M. 1:500. Grundkarte rawi Kanton Luzern 2024, Grafik KA LU, A. Christen.

hans kann die Rassel den Schellen vom Typ 1, Variante A zugewiesen werden.⁶³

Aufgrund dieser Funde wurde an dieser Stelle eine zusätzliche 3 × 1 m grosse Fläche ausgegraben (Fläche 3). Dabei konnten weitere Bronzebleche der Tonnennarmbänder geborgen werden. Alle Fundobjekte stammen aus den obersten 15 cm oder der Humusschicht, ein Befund konnte wiederum nicht festgestellt werden.

Die Blechfragmente aus den Flächen 3 und 10 können zu zwei 15,6 cm breiten Tonnennarmbändern rekonstruiert werden, die fast identisch sind (Taf. 4, Kat. 26 und 27). In der Abrollung sind die Bleche trapezförmig, das heisst die obere und untere Öffnung der Armbänder hatten nicht den gleichen Durchmesser. Beide Tonnennarmbänder haben denselben symmetrischen Verzierungsaufbau mit abwechselnden einfachen Kreisaugenbändern und mehrfachen Strichbündeln. Die Mittelzonen sind nur fragmentarisch erhalten, möglicherweise sind diese nicht ganz identisch und bestehen aus senkrecht stehenden Linienbündeln, Kreisaugenbändern, schraffierten Dreiecken (Wolfszahnmuster) und sich wiederholenden quadratischen Flächen mit Rautenmustern. Zweifellos wurden diese zwei Tonnennarmbänder als Paar produziert und getragen.

Das ähnlichste Vergleichsstück stammt aus dem Grabhügel von Büron-Grossacher/Längenmoos LU, das namensgebend für den «Typ Büron» ist.⁶⁴ Dieser Grabhügel liegt nur rund 6 km nordwestlich von Eich entfernt. Die Tonnennarmbänder von Eich-Weierholz dürften wahrscheinlich aus derselben Produktionsstätte stammen. Weiter westlich besitzen die Tonnennarmbänder üblicherweise doppelte oder dreifache Kreisaugenbänder.⁶⁵

6.2 Interpretation der Fundlage

Alle Bronzeblechfragmente der zwei Fundkonzentrationen in den Flächen 3 und 10 stammen von einem fast identischen Tonnennarmbandpaar. Erstaunlicherweise finden sich passende Fragmente zu beiden Tonnennarmbändern sowohl in Fläche 3 wie auch in Fläche 10. Da alle Fragmente in der obersten Laub- und Humusschicht gefunden wurden, ist klar, dass diese Blechfragmente vermutlich vor nicht allzu langer Zeit weiträumig umgelagert oder verschleppt worden sind. Passstücke der Blechfragmente zeigen ähnliche Patinafarben, die Tonnennarmbänder sind jedoch unregelmässig oxidiert, was auf eine junge Zerstörung der Armbänder im heutigen Patinazustand hindeutet. Aus dem 1906 ausgegrabenen Tumulus 1 ist ein identisch verziertes Randstück eines Tonnennarmbands⁶⁶ bekannt, das gut in Kat. 26 eingefügt werden kann und deshalb dort zeichnerisch ergänzt wurde (Taf. 4). Es scheint so, dass damals der Grabhügel so unvorsichtig ausgegraben wurde, dass grosse Teile der Tonnennarmbänder übersehen und zusammen mit dem Aushub beidseitig der Krete die Abhänge des Moränenzugs hinuntergekippt wurden und somit die in den Flächen 3 und 10 geborgenen Fundkonzentrationen ursprünglich aus dem 10–20 m entfernten Tumulus 1 stammen.

6.3 Fläche 1

Am westlichen Moränenabhang bei Tumulus 1 gab es eine Konzentration von Metallfunden (Abb. 12). Eine weitere Fundkonzentration fand sich im Wurzelballen eines umgestürzten Baumes. Von hier stammt eine Scheibenfibel (Taf. 3, Kat. 25).

Diese Fibel aus Bronze besteht aus zwei zusammengenieteten Teilen. Der Bügel ist flach gehämmert, in rechteckiger Form und führt zu einer vierwindigen Spirale mit äusserer Sehne. Der Fuss ist abgebrochen und fehlt. Auf den Bügel genietet ist ein rund 3,9 cm langes und 2,4 cm breites Bronzeblech mit komplexer Form, wobei die Blechränder schlecht erhalten sind (Abb. 13). Mittig, am Ort der Befestigung mit dem Bügel, befindet sich ein doppelkonisches Knöpfchen. Dieses ist kreisrund mit Punzen umrandet. Weitere Punzreihen und Rippen führen in Längsrichtung zu jeweils drei nur noch partiell erhaltenen Kreisverzierungen. Die mittlere Kreisverzierung ist eingetieft, die beiden äusseren erhaben.

Das beste Vergleichsstück hinsichtlich Verzierung und Form ist ein Goldblech auf einer Bronzeplatte von einem Gürtel aus einem Hügelgrab von Chlum bei Zbiroh (CS, Böhmen), das in die Stufe LT A datiert wird.⁶⁷ Eine ähnliche Scheibenfibel mit konzentrischer Perlverzierung, allerdings sechswindig, mit innerer Sehne und kreisrundem Blech, kommt aus Hügel 1 von Thayngen-«Auf dem Berg» SH, die in die Stufe Ha D3 gesetzt wird.⁶⁸ Aus LT A stammt die Bestattung aus einem Grabhügel aus Reinheim-Katzenbuckel (D, Saarland) mit einer länglichen Scheibenfibel aus Eisen mit einem punzverzierten Goldblech.⁶⁹ Das rosettenförmige Blech besitzt neben gekerbten Punzbändern einen ähnlich wie in Eich-Weierholz geformten Fortsatz mit drei Kreisverzierungen, in welche ursprünglich Korallenperlen eingelegt waren. Ein weiteres Beispiel ist eine Scheibenfibel mit breiter Spirale (achtwindig?) aus Asperg-Grafenbühl (D, Baden-Württemberg), Nebengrab 14/15, die eine Nähe zu den in Ha D3 datierenden Armbrustfibeln zeigt.⁷⁰

Abb. 13. Aufsicht auf das Blech der Scheibenfibel. Foto KA LU.

Im Bereich des Grabhügelfusses von Tumulus 1 wurde eine quadratmetergrosse Fläche (Fläche 1) geöffnet, um ein Metallobjekt, das etwas tiefer lag, zu bergen und abzuklären, ob Befunde erhalten sind (Abb. 12). Zum Vorschein kam ein Armring (Taf. 3, Kat. 20), der unter grossen Steinen in der vermutlichen Hügelaufschüttung, aber ohne erkennbaren Befundzusammenhang lag. Steinpackungen in Grabhügeln über der Bestattung sind gebräuchlich.⁷¹ Unweit nördlich wurde in der Humusschicht ein zusammenliegendes Armringpaar geborgen (Taf. 3, Kat. 17 und 18), das vielleicht gleichzeitig in den Boden kam und nicht weit umgelagert wurde.

Weiter hangabwärts trat unter anderem eine Hohlbügel-fibel (Taf. 3, Kat. 24) zutage. Die 6,8 cm lange Bronzefibel besitzt einen an den Bügel zurückgebogenen Fuss mit runder Endscheibe. Auch wenn diese nicht vollständig erhalten ist, ist erkennbar, dass sie mittig rund durchbrochen ist, was auf eine fehlende Verzierung aus anderem Material, möglicherweise Koralle oder Bernstein, hindeutet. Der an der Oberseite gleichmässig gerundete Bügel besteht aus einem gebogenen Bronzeblech mit der Naht auf der Oberseite. Der Bügel ist hohl, ein Tonkern fehlt. Die sechswindige Spirale besitzt eine innere Sehne. Durch die Spirale führt ein Bronzestift, der beidseitig mit einer runden Scheibe fixiert ist. Die Nadel ist abgebrochen und der grösste Teil nicht mehr vorhanden. Der zurückgebogene Fuss mit Korallen- oder Bernsteineinlage nimmt die Entwicklung zur LT-B1-Fibel vorweg, ist aber schon bei den vielwindigen Armbrustfibeln existent, welche auch Bronzestifte in den Spiralen besitzen können.

Kaenel definiert für diese Fibeln den «Typ Lausanne» anhand einer Fibel aus einer Nachbestattung aus einem hallstattzeitlichen Grabhügel von Lausanne-Vernand de Blonay VD, welche formal bis auf die dort erhaltene Koralleneinlage, den Tonkern und die doppelte Anzahl von Spiralwindungen dem Exemplar aus Eich-Weierholz sehr ähnlich ist.⁷² Zwei ebenfalls zum gleichen Typ gezählte Fibeln stammen genauso aus Nachbestattungen in Grabhügeln aus dem Kanton Waadt (Rances-Champs des Bois VD, Assens-Bois aux Allemands VD).⁷³ Die Fibeln werden in ein sehr frühes LT A (LT A1) datiert.⁷⁴

Das stark verschmolzene Bronzefragment (Taf. 3, Kat. 23) zeigt, dass unter den Nachbestattungen mit mindestens einer Brandbestattung zu rechnen ist.

Alle diese Metallfunde gehören vermutlich zu gestörten Bestattungen in Tumulus 1, die entweder durch Erosion, Tierbauten, herausgerissene Wurzelballen oder mit dem Aushub von alten Grabungen und Beraubungen umgelagert wurden. Ob die zwei kleinen Bronzeringe (Taf. 3, Kat. 21 und 22) ebenfalls hallstattzeitlich zu datieren sind, ist unsicher.

6.4 Datierung von Tumulus 1

Das 1906 geöffnete Zentralgrab in Tumulus 1 wurde anhand des Tonnenarmbandfragments in Ha D1 datiert. Diese Datierung kann mit den umgelagerten Neufunden

(Kat. 26–32), welche höchstwahrscheinlich aus diesem Grab stammen, bestätigt werden. Das Tonnenarmbandfragment aus der Altgrabung konnte mit den identisch verzierten Bruchstücken zu einem Paar erweitert werden. Auch die Rassel passt ins Grabinventar. Während im späten Ha C Rasseln meist als Gehänge in mehreren Exemplaren auftreten,⁷⁵ sind in Ha D1 noch einzelne Rasseln, auch zusammen mit Tonnenarmbändern,⁷⁶ nachgewiesen, bevor sie verschwinden.

Mit den Detektorfunden unterhalb des Tumulus 1, die in der Falllinie zum Grabhügel liegen und darum wahrscheinlich umgelagerte Funde von Nachbestattungen aus diesem sind (Kat. 17–25), kann die Belegung des Hügels mit der Scheibenfibel (Ha D3 / LT A) und der Hohlbügel-fibel vom «Typ Lausanne» (LT A1) bis in die frühe Latènezeit dokumentiert werden.

6.5 Funde um Tumulus 5

Beim Standort von Tumulus 5, bereits auf Gemeindeboden von Schenkon (Abb. 1), wurden mit dem Metall-detektor im Humus, weniger als einen Meter auseinander, zwei offene Armringe mit relativ stark korrodierter Oberfläche gefunden: ein leicht verbogener Armring mit Längsrippung und stempelartigen Enden (Taf. 5, Kat. 33) und ein Armring mit stempelähnlichen Enden, schwach D-förmigem Querschnitt und Querstrichgruppen als Verzierung (Taf. 5, Kat. 34). Zur 1921 ausgegrabenen Person, die unter anderem mit 18 Armringen mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, die namensgebend für den «Typ Eich-Schenkön»⁷⁷ sind, zu je neun Stück an beiden Armen, einer Schlangenfibel und einem Gürtelblech bestattet wurde, gehören diese wohl nicht. Diese Bestattung datiert anhand der Beigaben in Ha D2, der offene Armringtyp mit stempelartigen Enden kommt jedoch in Ha C vor.⁷⁸ Vielleicht wurden die neu entdeckten Armringe bei den Nachgrabungen von 1944 übersehen, bei welchen ein fundleeres Grab und eine Bestattung mit Pauken- und Schlangenfibel angetroffen wurden. Die Neufunde Kat. 33 und 34 datieren aber älter, und es ist wahrscheinlich, dass sie zu einem bisher unbekanntem zerstörten Grab gehören.

7 Grabritus

Wenn, wie in der Zentralbestattung von Tumulus 9, eine Kragenrandschüssel im Grabinventar vorhanden ist, wurde diese oft als Urne verwendet.⁷⁹ Der Standort des Scheiterhaufens ist unbekannt, dürfte aber nicht in der unmittelbaren Umgebung des Grabhügels gewesen sein. Sowohl in der Grabgrubenverfüllung wie auch der Aufschüttung fehlt Holzkohle vollständig.

Mit sechs Gefässen besitzt das Zentralgrab in Tumulus 9 eine verhältnismässig grosse Anzahl von Keramikbeigaben.⁸⁰ Neben dem Schmuck aus Eisen kann auch die Ferkelbeigabe als Statuszeichen angesehen werden, da

Abb. 14. Übersichtskarte der Grabhügel und Hallstattfunde im Kanton Luzern. Grundkarte Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Grafik KA LU, A. Christen.

Schweine für den benötigten Aufwand und die Winternahrung ausser der Fleischproduktion keine brauchbaren Sekundärprodukte oder Arbeitskraft bringen.⁸¹ Ausserdem deutet die Grablegung in einem Zentralgrab und die grosse mit einigem Aufwand in die Moräne eingetiefte Grabgrube auf eine für das junge Alter bereits wichtige Persönlichkeit hin.

Das Anlegen von einzelnen oder einer Gruppe von aufgereihten Grabhügeln auf den Kreten der Seitenmoränen des Reussgletschers ist typisch für das Surental (Abb. 14).⁸² Es muss angenommen werden, dass diese Standorte damals nicht bewaldet und die Hügel von weit her sichtbar waren.⁸³

Südlich des Sempachersees sind keine Grabhügel mehr vorhanden.⁸⁴ Dieses Gebiet wird in der frühen Eisenzeit kaum unbewohnt gewesen sein, auch wenn im südlichen Teil des Kantons Luzern nur spärliche Einzelfunde bekannt sind.⁸⁵ Es ist dort mit einer anderen Bestattungssitte, zum Beispiel mit schweren auffindbaren Flachgräbern, zu rechnen oder die Grabhügel wurden bisher nicht gefunden. Ob dies mit einer anderen Bevölkerungsgruppe in Zusammenhang steht,⁸⁶ den Forschungsstand widerspiegelt oder mit dem Fehlen einer Grabhügel erstellenden Oberschicht zu interpretieren ist, muss vorerst offen bleiben.

8 Regionalität

Die Grabkeramik von Tumulus 9 in Eich-Weierholz passt formal gut zur von Lüscher definierten «Region Solothurn-Ost, Aargau, Luzern», welche in einer Mischzone mit westlichen und östlichen Einflüssen zu liegen kommt.⁸⁷ Rotbemalung und Grafitierung, in der Ostschweiz und nördlich des Bodensees weitverbreitete Verzierungselemente, fehlen hier weitgehend, ebenso in Eich-Weierholz. Im Kanton Luzern sind aus hallstattzeitlichen Gräbern nur drei bemalte Gefässe bekannt, eine grafitierte Schale mit Ritzverzierungen von Sursee-Bahnhofstrasse LU⁸⁸, eine rot bemalte Schale von Knutwil-Stockacker LU⁸⁹ und ein 2016 aus einem angeschnittenen Hallstattgrab geborgener grafitierter und rot bemalter Stufenteller von Triengen-Heidloch LU⁹⁰. Sechs Gefässe in einem Grabensemble sind in Ha C selbst für das zentrale Mittelland viel und kommen in dieser Zahl vor allem ab Unterlunkhofen AG ostwärts vor.⁹¹

Die Abdeckschale im Zentralgrab entspricht eher einer westlichen Form mit gerader Wandung. Im Osten besitzen diese Schalen meist ein stärker geschwungenes Profil.⁹² Ebenfalls gerade Wände haben die Schalen von Sursee-Bahnhofstrasse LU.⁹³

Das Tonnenarmbandpaar zeigt eine klare Verbindung zum Grabhügel von Büron-Grossacher/Längenmoos LU, wo ein fast identisches Stück vorliegt.⁹⁴ Zwei weitere nahe gelegene Tonnenarmbänder stammen aus Grab 1 von Knutwil-Stockacker LU,⁹⁵ das auf der Westseite des Surentals liegt. Beide besitzen doppelte Kreisaugenbänder und weisen darum einen westlicheren Verzierungsstil auf.

Das Fundmaterial von Eich-Weierholz passt formal sehr gut zur ungefähr gleich stark von Westen und Osten beeinflussten Region mit der Beigabe von lokal produzierter Keramik in Tumulus 9.

9 Fazit und Ausblick

Die Untersuchungen bei den hallstattzeitlichen Grabhügeln von Eich-Weierholz führten beim Tumulus 9 zum ersten planmässig dokumentierten und mit modernen wissenschaftlichen Methoden ausgegrabenen Grabhügel im Kanton Luzern seit dem Bestehen der Kantonsarchäologie. Das gut erhaltene und ungestörte Zentralgrab enthielt eine Brandbestattung der mittleren bis späten Stufe Ha C mit einem geschlossenen Grabensemble, das gut mit Grabinventaren des zentralen Mittellands verglichen werden kann. Dank den naturwissenschaftlichen Analysen konnten zusätzliche Erkenntnisse zur bestatteten Person, der Tierbeigabe und der Grablegung gewonnen werden. Es handelt sich um eine 15-18-jährige Person, die im Schweizer Mittelland aufgewachsen ist und gelebt hat und zwischen Mai und August im Zentralgrab von Tumulus 9 beigasetzt wurde. In Tumulus 9 wurden ausserdem zwei stark gestörte Nachbestattungen festgestellt. Durch Detektorfunde rund um Tumulus 1 kann die Dauer der Anlegung von Nachbestattungen in der Grabhügelnekropole bis in die früheste Latènezeit verlängert werden.

Es zeigte sich, dass das Monitoring, also das Begehen und Sondieren bereits ergrabener, durch Erosion auf Kuppenlagen kaum überdeckter und durch Forstarbeiten oder illegale Grabungstätigkeiten gefährdeter Fundstellen, sinnvoll ist und zu Rettungsgrabungen führen kann; in Eich-Weierholz hatte dies neue Ergebnisse zur Belegungszeit bereits bekannter und alt ergrabener Grabhügel zur Folge. Bereits kurz nach der Grabung in Eich-Weierholz führte die Überwachung einer bekannten Fundstelle in Büron-Gibelwald LU, bei welcher Spuren von illegaler Grabräuberei festgestellt wurden, im Jahre 2022 und 2023 zu einer weiteren Untersuchung an einem hallstattzeitlichen Grabhügel.⁹⁶

Oliver Dillier
Kantonsarchäologie Luzern
Libellenrain 15
6002 Luzern
oliver.dillier@lu.ch

Cornelia Alder
Universität Basel
IPNA – Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie
Spalenring 145
4055 Basel
cornelia.alder@unibas.ch

Sabine Deschler-Erb (†)
Universität Basel
IPNA – Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie
Spalenring 145
4055 Basel

Claudia Gerling
Universität Basel
IPNA – Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie
Spalenring 145
4055 Basel
claudia.gerling@unibas.ch

Patricia Vandorpe
Universität Basel
IPNA – Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie
Spalenring 145
4055 Basel
patricia.vandorpe@unibas.ch

Katalog

Verwendete Abkürzungen:

Fl.	Fläche
Kat.	Katalognummer
Pos.	Position
Sit.	Situation

- 1 Kegelhalsgefäß, stark durchwurzelt, mittel gemagert, gekerbte Leiste auf Schulter, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.136.1.
- 2 Kalottenschälchen, Schöpfgefäß in Kegelhalsgefäß Kat. 1, fein gemagert, unverziert, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.159.1.
- 3 Schälchen, mittel gemagert, unverziert, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.139.1.
- 4 Töpfchen, mittel gemagert, gekerbte Leiste auf Schulter, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.145.1.
- 5 Schale, mittel gemagert, unverziert, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.138.1.
- 6 Kragenrandschüssel, Urne, mittel gemagert, unverziert, Pos. 37, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.140.1.
- 7 Schwanenhalsnadel, Eisen, aus Urne Kat. 6, unverziert, Nadelkopf mit Querholm und Endköpfchen, 2,8 g, Pos. 43, Sit. 10, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.186.1 (bestehend aus Fund-Nrn. 775.M.164.1, 775.M.165.1).
- 8 Armring, Bronze, Detektorfund und zusätzliche Fragmente in Grabungsfläche gefunden, getriebenes Blech, Paar zu Kat. 9, Ritzverzierung: Schraffuren, verformt, 15,9 g, Fl. 9 (Nachbestattung 1), Fund-Nrn. 775.K.3.1, 775.M.95.1, 775.M.89.1, 775.M.58.1.
- 9 Armring, Bronze, getriebenes Blech, Paar zu Kat. 8, Ritzverzierung: Schraffuren, verformt, 17,3 g, Pos. 4, Sit. 2, Fl. 9 (Nachbestattung 1), Fund-Nr. 775.M.16.1.
- 10 Armring, Bronze, Detektorfund, massiver, offener Armring, Paar zu Kat. 11, Rillengruppen und Kerben, 54,1 g, Fl. 9 (Nachbestattung 1), Fund-Nr. 775.K.1.1.
- 11 Armring, Bronze, Detektorfund, massiver, offener Armring, Paar zu Kat. 10, Kerben, stark verformt, 34,2 g, Fl. 9 (Nachbestattung 1), Fund-Nrn. 775.K.2.1, 775.K.4.1.
- 12 Kragenrandschüssel, fein gemagert, unverziert, Pos. 16, Sit. 2-4, Fl. 9 (Nachbestattung 1), Fund-Nrn. 775.M.13, 775.M.35, 775.M.43, 775.M.56, 775.M.94, 775.M.97-99, 775.M.101-103, 775.M.172-174, 775.M.176.
- 13 Grossgefäß, mittel gemagert, gekerbte Leiste bei Randknick, Pos. 40, Sit. 3-5, Fl. 9 (Nachbestattung 2), Fund-Nrn. 775.M.128, 775.M.131, 775.M.175, 775.M.177, 775.M.178.
- 14 Schale, fein gemagert, unverziert, Pos. 38, Sit. 2-4, Fl. 9 (Nachbestattung 2), Fund-Nrn. 775.M.116, 775.M.120, 775.M.124.
- 15 Bodenfragment, mittel gemagert, unverziert, Pos. 40, Sit. 5, Fl. 9 (Nachbestattung 2), Fund-Nr. 775.M.131.
- 16 Topf, Randscherbe aus Verfüllung der Zentralgrube, grob gemagert, Dellen an Rand, Eindrücke, Pos. 22, Sit. 7, Fl. 9, Fund-Nr. 775.M.110.
- 17 Armring, Bronze, Detektorfund, offener Armring, Paar zu Kat. 18, Rillengruppen, 13,8 g, Pos. 17, Fund-Nr. 775.M.54.2.
- 18 Armring, Bronze, Detektorfund, offener Armring, Paar zu Kat. 17, Rillengruppen, 14,1 g, Pos. 17, Fund-Nr. 775.M.54.1.
- 19 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 22,2 g, Fund-Nr. 775.M.51.1.
- 20 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 31 g, Pos. 19, Sit. 1, Fl. 1, Fund-Nr. 775.M.49.1.
- 21 Ringlein, Bronze, Detektorfund, kleiner Ring mit 4 Noppen, 5,1 g, Fund-Nr. 775.M.48.1.
- 22 Ringlein, Bronze, Detektorfund, unverziert, 2 g, Fund-Nr. 775.L.1.1.
- 23 Fragment, Bronze, stark verschmolzener Klumpen, 5 g, Fund-Nr. 775.M.52.1.
- 24 Hohlbügelfibel, Bronze, Detektorfund, hohler Bügel, Fusseinlage fehlt, 10,3 g, Fund-Nr. 775.M.53.1.
- 25 Scheibenfibel, Bronze, Detektorfund, plastische Verzierung auf Blech: Kreise, Rippen, Perlbänder, 2,4 g, Fund-Nr. 775.M.47.1.
- 26 Tonnenarmband, Bronze, Detektorfund und zusätzliche Fragmente in Grabungsflächen gefunden, Paar zu Kat. 27, Ritzverzierung: Linienbündel, Kreisäugen, Rauten, 59,2 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3+10, Fund-Nr. 775.M.162.1 (bestehend aus Fund-Nrn. 775.I.1.1, 775.M.2, 775.M.6, 775.M.21, 775.M.22).
- 27 Tonnenarmband, Bronze, Detektorfund und zusätzliche Fragmente in Grabungsflächen gefunden, Paar zu Kat. 26, Ritzverzierung: Linienbündel, Kreisäugen, Wolfzahnmuster, Rauten, 67,2 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3+10, Fund-Nr. 775.M.163.1 (bestehend aus Fund-Nrn. 775.I.1.2, 775.M.18, 775.M.22, 775.M.27, 775.M.38, 775.M.88).
- 28 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 19,3 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3, Fund-Nr. 775.M.22.3.
- 29 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 12,4 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3, Fund-Nr. 775.M.20.1.
- 30 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 19,4 g, Pos. 1, Fl. 10, Fund-Nr. 775.M.87.1.
- 31 Armring, Bronze, Detektorfund, unverziert, 1,3 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3, Fund-Nr. 775.M.22.4.
- 32 Rassel, Bronze, Detektorfund, unverziert, 8 Stege, Kiesel, 13,4 g, Pos. 1, Sit. 1, Fl. 3, Fund-Nr. 775.M.22.2.
- 33 Armring, Bronze, Detektorfund, offener Armring, schräge Rillengruppen, 17 g, Fund-Nr. 775.M.72.1.
- 34 Armring, Bronze, Detektorfund, massiver, offener Armring, Rillengruppen, 42,6 g, Fund-Nr. 775.M.73.1.

Taf. 1. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9, Zentralbestattung. 1-6 Keramik (M. 1:3); 7 Eisen (M. 1:2). Zeichnungen KA LU, S. Nüssli.

Taf. 2. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9, Nachbestattung 1. 8-11 Bronze (M. 1:2); 12 Keramik (M. 1:2). Zeichnungen KA LU, S. Nüssli.

Taf. 3. Eich LU, Weierholz. Tumulus 9, Nachbestattung 2 (13-15; Keramik, M. 1:3), Verfüllung der Zentralbestattung (16; Keramik, M. 1:3) und Detektorfunde um Tumulus 1 und Fläche 1 (17-25; Bronze, M. 1:2). Zeichnungen KA LU, S. Nüssli.

26

27

Taf. 4. Eich LU, Weierholz. Tonnenarmbänder aus Fläche 3 und 10. Abrollung und Rekonstruktion. (26 und 27; Bronze, M. 1:2). Zeichnungen KA LU, S. Nüssli/P. Weintögl.

Anmerkungen

- 1 Ein Dank geht an das Grabungsteam Ramin Ahmed, Robert Arndt, Angela Bucher (wissenschaftliche Leitung), Bill Clements, Oliver Dillier, Raphael Gautschi, Bruno Gräni, Daniel Unternährer, Valerio Wenger und Luca Winiger, insbesondere auch an Udo Wanninger, der mit dem Metalldetektor die meisten Metallobjekte fand und so die zu untersuchenden Flächen definierte, zudem an das gesamte Team der Kantonsarchäologie Luzern, speziell an Petra Nirmaier für die Geduld beim Freilegen der Blockbergungen und das Konservieren und Restaurieren der fragilen Keramikgefässe.
- 2 Zur Landschaftsgestaltung durch den Reussgletscher vgl. Vogel 1993.
- 3 Harb/Maibach 2023, 200–201.
- 4 Meyer-Freuler 1990.
- 5 Der aktuelle Forschungsstand wurde von Ellinor Stucki in ihrer Masterarbeit zur Hallstattzeit des Kantons Luzern aufgearbeitet und basiert auf vom Fundstelleninventar zusammengetragenen Daten: Stucki 2018, 31–40.
- 6 Ein Fragment ist verschollen. Vom Ausgräber wurden die Blechfragmente als Teile eines verzierten Bronzebechers gedeutet (s. ASA 8, 3, 1906, 253).
- 7 Schmid-Sikimić 1996, Taf. 8.98, Armband vom «Typ Gurzelen».
- 8 Viollier 1915.
- 9 Lüscher 1993, 80.
- 10 Ebd. 98 und Beilage 2.43. Die Datierung beruht auf einem Topf mit Hohlfluss mit einem mit dem Hals verschmolzenen Rand und tiefer Schulter in Richtung Gefässmitte.
- 11 Tatarinoff 1921, 50–51. Grab I entspricht Tumulus 4, Grab II Tumulus 5 und Grab III Tumulus 3.
- 12 Ebd. 50; Vaterland 88, Nr. 258, 4. November 1921.
- 13 Universität Basel, Institut der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie (IPNA).
- 14 Wie z. B. in Kallnach-Challnechwald BE, Grabhügel A (Winkler 2023, 84), Matran-Le Perru FR, Tumulus 4 (Mauvilly et al. 2011, 89) oder Düdingen-Birch FR, Tumulus 3 (Ruffieux/Mauvilly 2003, 104).
- 15 Die nahe an der Oberfläche liegenden und gekappten Nachbestattungen weisen auf eine heute fehlende mächtigere Überdeckung hin. Dass für die Errichtung des jüngeren, in die Stufe Ha D1 datierenden Tumulus 2 das Aufschüttungsmaterial von Tumulus 9 verwendet wurde, ist unwahrscheinlich.
- 16 Hochuli 1990, Taf. 47, 871.
- 17 Z. B. Unterlunkhofen-Bärhau AG: Lüscher 1993, 27; Langenthal-Unterhard BE, Grab 88: Ramstein/Hartmann 2008, 56.
- 18 Schneider 2012, 132 Abb. 65; Dubreucq 2012, 45.
- 19 Ebd. 60.
- 20 Ramstein/Cueni 2012, 113.
- 21 Schopfer et al. 2018, 19 fig. 5, 140 und 244, pl. 1, «Epingle à col de cygne se terminant par une palette rectangulaire perpendiculaire à la tige».
- 22 Kaenel 1990, 57 fig. 16.
- 23 Schmalzbauer 2004, 219. Die Schwanenhalsnadel wurde an der rechten Schulter getragen.
- 24 Die Metalldetektorfunde vor der Grabungsetappe wurden mit dem GPS eingemessen; infolge der Bewaldung konnten die Funde jedoch nicht sehr genau lokalisiert werden. Der Standort der Funde Kat. 8, 10 und 11 weicht deshalb auf der Fundverteilungskarte Abb. 12 beträchtlich von demjenigen von Kat. 9, dem während der Grabung mit dem Tachymeter eingemessenen Fundstandort in der Grube der Nachbestattung 1, ab.
- 25 Schmid-Sikimić 1996, 67 und Taf. 10.
- 26 Nach Stucki (Stucki 2018, 84) stammen die Armbänder sehr wahrscheinlich aus Triengen-Wellnau LU. Schmid-Sikimić (Schmid-Sikimić 1996, 67 und Taf. 10, 121.122) lokalisiert dieses Armbandpaar allgemein in den Kanton Luzern.
- 27 Reimer et al. 2020.
- 28 Von Lüscher als «Region Solothurn-Ost, Aargau, Luzern» definiert (Lüscher 1993, 92).
- 29 Lüscher 1993, 99; Schmid-Sikimić 1996, 22.
- 30 Lüscher 1993, 99.
- 31 Wamser 1975, 41. In Saraz (F, Dép. Doubs) wurde ausserdem eine Schwanenhalsnadel zusammen mit Lignittonnenarmbändern gefunden.
- 32 Kaenel 1990, 21. Die angegebene absolute Datierung von 700–620 v. Chr. würde allerdings in einem späten Ha C liegen.
- 33 Ramstein/Cueni 2012, 119.
- 34 Lüscher 1989, 105.
- 35 Ramstein 2024, Taf. 22.
- 36 Die Schuttschicht von Orpund-Löörezälgi BE datiert durch Dendrodaten einer darüberliegenden Pfahlreihe vor 723 v. Chr. (Ramstein 2024, 114).
- 37 Die zentrale Grabkammer von Villingen-Magdalenenberg (D, Baden-Württemberg) wurde auf 616 v. Chr. dendrodatiert (Billamboz/Neyses 1999, 101) und die Nachbestattungen wurden in Ha D1 angelegt. Alle Bestattungen in Tumulus 9 dürften daher vor 616 v. Chr. angelegt worden sein.
- 38 Lüscher 1989, 104.
- 39 Ebd. 104.
- 40 Dies. 1993, 120–123 Abb. 53 und 56.
- 41 Ebd. 120. Beispiele im Kanton Luzern: Kegelhalsgefässe aus Schötz-Schleifmatten LU (Stucki 2018, Taf. 3,7) und Schötz-Unterdorfstrasse 18 LU (Stucki 2018, Taf. 7,5).
- 42 Der Abbau erfolgte in sechs Abstichen, ab dem zweiten Abstich zusätzlich getrennt nach Nord- und Südhälfte. Für die Bearbeitung wurde das Knochenmaterial der sechs Abstiche in drei Schichten zusammengefasst: Schicht 1 = Abstich 1–3, Schicht 2 = Abstich 4, Schicht 3 = Abstich 5–6.
- 43 Ausnahmen der Urne und Bearbeitung des Leichenbrands durch Cornelia Alder, IPNA.
- 44 Für die Geschlechtsbestimmung wurde eine Auswahl an Merkmalen, welche bei Ferembach und Schwidetzki beschrieben werden, berücksichtigt (Grosskopf 2004, 60; nach Ferembach/Swidetzki/Stloukal 1979, 1–32). Die Altersbestimmung wurde beim vorliegenden Leichenbrand aus der Urne anhand des Standes des Epi- und Apophysenverschlusses vorgenommen (Bass 1971; Brothwell 1972, in Herrmann et al. 1990, 58–59; Rösing 1977, 58). Zusätzlich können sich bereits verschlossene Epi- oder Apophysen durch den Brand wieder ablösen (Grosskopf 2004, 46). Zusätzlich wurde die Sterbealtersbestimmung anhand des Schemas der Zahnentwicklung nach Ubelaker vorgenommen (Ubelaker 1978, in Herrmann et al. 1990, 40). Bei ausgewählten Diaphysenfragmenten aus der Urnen- und aus der Nachbestattung wurde für die Sterbealtersbestimmung die Knocheninnenstruktur im Knochenquerschnitt beurteilt (Grosskopf 2023; Alder 2022, 40–42). Für die Einordnung der Altersklasse wurde die Einteilung der Nichterwachsenen nach Martin angewendet (Einteilung nach Martin 1928 bzw. Martin 1957, in Herrmann et al. 1990, 52).
- 45 Nach Müller 1984, 267 u. a.: sehr wenig: <99 g; wenig: 100–199 g; mässig 200–399 g; viel: 400–599 g; sehr viel >600 g.
- 46 Grosskopf 2004; Wahl 1982.
- 47 Grupe/Harbeck/McGlynn 2015, 367–368; Mann/Hunt 1990, 184–185; Wahl/Kokabi 1988, 173–174; Mays 2010, 180 fig. 7.3; Roberts 2009, 160 fig. 83–84; Wahl/Zink 2013, 46–49; Weston 2008, 56–58.
- 48 Wahl 1982, 26; Grosskopf 2004, 102–104.
- 49 Nach Chochol in Grimm 1964, 37.
- 50 Ein Ablöschen des Feuers mit einer Flüssigkeit führt zum Bersten der Knochen und einer kleinen Fragmentierung der Knochen (Grosskopf 2004, 23, 105–106; Wahl 1981, 276; Doklál 1970, 6).
- 51 Grosskopf 2004, 113–116.
- 52 Knochengewichte: Schicht 1 (Höhe 4 cm): 289 g; Schicht 2 (Höhe 3 cm): 249 g, Schicht 3 (Höhe 6 cm): 399 g.
- 53 Grosskopf 2004, 109–110.
- 54 Die Schwanenhalsnadel Kat. 7, allenfalls weitere auf dem Scheiterhaufen verlorene Objekte.
- 55 Nach Chochol in Grimm 1964, 37.
- 56 Grosskopf 2004, 104–108.
- 57 Ebd. 15–17 und 116.
- 58 Stadler 2010, 54.
- 59 Es hat sich dort ein an ein Eisenmesser korrodiertes Schulterblatt eines nur wenige Monate alten Schweins erhalten (Ramstein/Cueni 2012, 105).
- 60 Bentley 2006; Grupe/Harbeck/McGlynn 2015, 453–460.
- 61 Ergebnisse der Strontiumisotopenanalyse: EIW 1,1: Mensch (Leichenbrand), *Pars petrosa* rechts IC, 0,708511±0,000012. EIW 1,2: Mensch (Leichenbrand), *Pars petrosa* rechts EC, 0,708362±0,000014. EIW 2: Mensch (Leichenbrand), M2 (Zahn 17), 0,708342±0,000011. EIW 3: Mensch (Leichenbrand), M3 Maxilla, 0,708299±0,000015. EIW 4: *Sus domesticus*, Ulna, 0,708199±0,000014. EIW 5: *Sus domesticus*, Pd 3, 0,708208±0,000013.
- 62 Schmid-Sikimić 1996, 176. Durchschnittlich messen Rasseln über 3 cm und haben 10 oder mehr Stege.
- 63 Pomberger/Mühlhans 2025, 165. Drack (Drack 1966/67) versuchte eine feinteilige Typologisierung, die aufgrund der Heterogenität der Rasselformen nicht vollständig überzeugt. Die Rassel von Eich-Weierholz ist nur schwer einem seiner Typen zuzuordnen.

- 64 Schmid-Sikimić 1996, 88 Taf. 22,197.
- 65 Üblicherweise im Kanton Bern (Rieth 1950, 5), auch in Subingen SO mit Ausnahme von zwei Tonnenarmbändern vom «Typ Büron» (Lüscher 1983, Taf. 30 [Hügel 11, Grab 1] und Taf. 32,1).
- 66 Fund-Nr. 775.H.3.1, schon abgebildet bei Viollier 1915, 99 fig. 6.1.
- 67 Waldhauser 1991, 17 Abb. 5,13.
- 68 Müller/Kaenel/Lüscher 1999, fig. 21.D1; Wyss 1957, Taf. 1.
- 69 Keller 1965, 36 Taf. 16.
- 70 Zürn 1970, Taf. 25,4.
- 71 Z. B. in 19 von 63 Hügeln von Unterlunkhofen AG (Lüscher 1993, Tab. 3). Dass ein Befundzusammenhang durch die kleine geöffnete Fläche übersehen wurde, ist daher möglich.
- 72 Kaenel 1990, 218 und pl. 1.
- 73 Ebd. pl. 1 und 3.
- 74 Müller/Kaenel/Lüscher 1999, 69.
- 75 Lüscher 1993, 77.
- 76 Z. B. in Subingen SO (Lüscher 1989, Taf. 5, Grab 6/2) oder Obergösgen SO (Lüscher 1983, Taf. 8, Hügel 1, Grab 2); Drack 1966/67, 44.
- 77 Schmid-Sikimić 1996, 117.
- 78 Schmid-Sikimić datiert die mit Kat. 33 vergleichbaren Armringe mit Längsrippen vom «Typ Tschugg» nach Ha C (Schmid-Sikimić, 1996, 28-30). Ebenso werden die querstrichverzierten Armringe wie Kat. 34 vom «Typ Hilterfingen» in die Stufe Ha C datiert (Schmid-Sikimić 1996, 38-41).
- 79 Lüscher 1993, 100.
- 80 Ebd. 99 Tab. 28.
- 81 Stadler 2010, 142.
- 82 Der Grabhügel von Büron-Grossacher/Längenmoos LU wurde an vergleichbarer Kretenlage auf einer Seitenmoräne des Reussgletschers des Rückzugsstadiums Triengen und die Grabhügel von Büron-Gibelwald LU auf einer Seitenmoräne des Rückzugsstadiums Staffelbach errichtet.
- 83 Zur Sichtbarkeit von Grabhügeln: Posluschny 2008, 371.
- 84 Lüscher 1993, 97; Stucki 2018, 106.
- 85 Je ein eisernes Schaftlappenbeil aus Horw-Langacherwald LU und Meierskappel-Kiemen LU.
- 86 Stöckli 2018, 548.
- 87 Lüscher 1993, 92 und 125 Abb. 59.
- 88 Ebd. 98 und Beilage 2.17.
- 89 Stucki 2018, 45.
- 90 Ebd. 51-53. Dieser Stufenteller im Stil der Alb-Salem-Keramik mit zusätzlichen Ritzlinien und Dreiecksstempel dürfte jedoch nicht lokal hergestellt, sondern ein Importstück aus der Schwäbischen Alb zwischen Sigmaringen und Reutlingen (D, Baden-Württemberg) sein. Eine sehr ähnliche Randzier (geritzte Dreiecke, ausgefüllt mit Dreiecksstempelbändern) kommt auf einem Stufenteller von Hügel 23 in Römerstein-Zainingen vor (Zürn 1957), ähnlich auch in Inzigkofen-Vilsingen, Nr. D (Zürn 1987, Taf. 358,1) und auf einem Rand von Albstadt-Tailfingen, Hügel 1, Nr. A2 (Zürn 1987, Taf. 461,B1) (alle drei D, Baden-Württemberg).
- 91 Lüscher 1993, 110 Abb. 45.
- 92 Ebd. 117.
- 93 Stucki 2018, Taf. 41-42.
- 94 Stucki 2018, Taf. 27.
- 95 Ebd. Taf. 13-14.
- 96 Publikation in Vorbereitung durch Simon Kurmann.

Bibliografie

- Alder, C. (2022) Dem Ritus auf der Spur. Anthropologische Auswertung des Gräberfeldes «im Sager» von Augusta Raurica/Schweiz. Dissertation, Universität Basel.
- Bass, W. (1971) Human Osteology. A Laboratory and Field Manual of the Human Skeleton. Missouri Archaeological Society, University of Missouri, Columbia.
- Bentley, R. A. (2006) Strontium isotopes from the earth to the archaeological skeleton: A review. *Journal of Archaeological Method and Theory* 13, 135-187.
- Billamboz, A./Neyses, M. (1999) Das Fürstengrab von Villingen-Magdalenenberg im Jahrringkalender der Hallstattzeit. In: K. Spindler (Hrsg.) Der Magdalenenberg bei Villingen. Ein Fürstengrabhügel des 7. vorchristlichen Jahrhunderts. Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern in Baden-Württemberg 5, 91-109. Stuttgart/Aalen.
- Dokládal, M. (1970) Ergebnisse experimenteller Verbrennungen zur Feststellung von Form- und Grössenveränderungen von Menschenknochen unter dem Einfluss von hohen Temperaturen. *Anthropologie* VIII, 2, 3-17. Brno.
- Drack, W. (1966/67) Anhängeschmuck der Hallstattzeit aus dem schweizerischen Mittelland und Jura. *JbSGUF* 53, 29-62.
- Dubreucq, E. (2012) Les mobiliers métalliques découverts sur les habitats du Ha D-LTA: approches qualitative et quantitative proposées pour quelques sites de l'Allemagne du Sud-Ouest à la France centrale. Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne.
- Ferembach, D./Schwidetzky, I./Stloukal, M. (1979) Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett. *Homo* 30, 1-32.
- Grimm, H. (1964) Welche Aussagen gestattet die anthropologische Untersuchung von Leichenbränden. In: Aus Ur- und Frühgeschichte. Naturwissenschaftliche Forschungsmethoden und gesellschaftswissenschaftliche Aussage, 35-42. Berlin.
- Grosskopf, B. (2004) Leichenbrand. Biologisches und kulturhistorisches Quellenmaterial zur Rekonstruktion vor- und frühgeschichtlicher Populationen und ihrer Funeralpraktiken. Dissertation, Universität Leipzig.
- Grosskopf, B. (2023) Histological investigations of very small cremated bone fragments - options and limitations. In: M. Francken/K. Harvati (Hrsg.) Facetten der Osteologie. Tübingen.
- Grube, G./Harbeck, M./McGlynn, G. (2015) Prähistorische Anthropologie. Berlin/Heidelberg.
- Harb, Ch./Maibach, J. (2023) Schenk LU, Striegelgasse (1823.C). *JbAS* 106, 200-201.
- Herrmann, B./Grube, G./Hummel, S. et al. (1990) Prähistorische Anthropologie. Leitfaden der Labormethoden. Berlin/Heidelberg/New York.
- Hochuli, St. (1990) Wäldi-Hohenrain TG. Eine mittelbronze- und hallstattzeitliche Fundstelle. *Antiqua* 21. Basel.
- Kaenel, G. (1990) Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale. Analyse des sépultures. *CAR* 50. Lausanne.
- Keller, J. (1965) Das keltische Fürstengrab von Reinheim. Bd. 1. Mainz.
- Lüscher, G. (1983) Die hallstattzeitlichen Grabfunde aus dem Kanton Solothurn. *Archäologie des Kantons Solothurn* 3, 35-118.
- Lüscher, G. (1989) Die hallstattzeitliche Nekropole von Subingen SO. Bemerkungen zum Belegungsablauf. *Archäologie des Kantons Solothurn* 6, 101-118.
- Lüscher, G. (1993) Unterlunkhofen und die hallstattzeitliche Grabkeramik in der Schweiz. *Antiqua* 24. Basel.
- Mann, R./Hunt, D. R. (1990) Photographic regional atlas of bone disease. A guide to pathologic and normal variations in the human skeleton. Springfield.
- Mauvilly, M./Ruffieux, M./Dhennequin, L. (2011) Deux nouvelles tombes à arme hallstattiennes dans le canton de Fribourg. *FHA* 13, 76-111.
- Mays, S. (2010) The Archaeology of Human Bones. London.
- Meyer-Freuler, Ch. (1990) Neuere Forschungen zur römischen Villa «Wiesen», Gemeinde Eich. *Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern* 8, 35-47.
- Müller, Ch. (1984) Anthropologische Untersuchungen an den kaiserzeitlichen Leichenbränden von Granzin, Kreis Hagenow. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg *Jahrbuch* 1983, 267-295. Berlin.
- Müller, F./Kaenel, G./Lüscher, G. (Hrsg., 1999) SPM IV: Eisenzeit. Basel.
- Pomberger, B. M./Mühlhans, J. (2025) Hallstattzeitliche Schellen und Bommeln aus den archäologischen Sammlungen des Kantons Bern. *ArchBE* 2025, 162-177.
- Posluschny, A. (2008) Sehen und gesehen werden. Sichtbarkeitsanalysen als Werkzeug archäologischer Forschungen. In: D. Krause (Hrsg.) Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 101, 367-380. Stuttgart.
- Ramstein, M. (2024) Die hallstattzeitliche Schutthalde von Orpund. Ein absolut datierter Fundkomplex des 8. Jahrhunderts v. Chr. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 14. Bern.
- Ramstein, M./Cueni, A. (2012) Kernenried, Oberholz. Gräber der Hallstattzeit. *ArchBE* 2012, 95-134.
- Ramstein, M./Hartmann, Ch. (2008) Langenthal, Unterhard. Gräberfeld und Siedlungsreste der Hallstatt- und Latènezeit, der römischen Epoche und des Frühmittelalters. Bern.
- Reimer, P. J./Austin, W. E. N./Bard, E. et al. (2020) The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon* 62, 725-757.
- Rieth, A. (1950) Werkstattkreise und Herstellungstechnik der hallstattzeitlichen Tonnenarmbänder. *ZAK* 11, 1, 1-22.
- Roberts, Ch. (2009) Human remains in archaeology: a handbook. Cambridge.
- Rösing, F. W. (1977) Methoden und Aussagemöglichkeiten der anthropologischen Leichenbrandbearbeitung. *Archäologie und Naturwissenschaften* 1, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 53-80. Leibniz.
- Ruffieux, M./Mauvilly, M. (2003) Die hallstattzeitliche Nekropole von Düringen/Birch und die vorgeschichtliche Besiedlung in der Umgebung von Düringen. *FHA* 5, 102-123.
- Schmalzbauer, L. (2004) Untersuchungen zur Rekonstruktion der hallstattzeitlichen Siedlungslandschaft im Tal der kleinen Laber. In: *Arch. ARGE Ostbayern/West- u. Südböhmen/Oberösterreich*. 13. Treffen 2003, 205-224. Rahden.
- Schmid-Sikimić, B. (1996) Der Arm- und Beinschmuck der Hallstattzeit in der Schweiz. Mit einem Anhang der Gürtelhaken und Gürtelgehänge der Hallstattzeit im schweizerischen Mittelland, Jura und Wallis. *Prähistorische Bronzefunde* X, 5. Stuttgart.
- Schneider, R. B. (2012) Kommunikation und Interaktion, Kontakt- und Einflussphären der jüngeren Bronzezeit und älteren Eisenzeit Europas. Dissertation, Universität Kiel.
- Schopfer, A./Nitu, C./Dunning, C. et al. (2018) La colline d'Onnens 3. Les occupations de l'âge du fer, Onnens-Le Motti. *CAR* 169. Lausanne.
- Spindler, K. (1971) Magdalenenberg 1. Der hallstattzeitliche Fürstengrabhügel bei Villingen im Schwarzwald. Villingen.
- Stadler, J. (2010) Nahrung für die Toten? Speisebeigaben in hallstattzeitlichen Gräbern und ihre kulturhistorische Deutung. *Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie* 186. Bonn.
- Stöckli, W. E. (2018) Archäologische Beobachtungen und die Entstehung der Eidgenossenschaft. *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte* 68, 3, 545-557.
- Stucki, E. (2018) Die frühe Eisenzeit in der Zentralschweiz. Gräber, Siedlungen und Einzelfunde aus dem Kanton Luzern. Unpublizierte Masterarbeit, Universität Bern.
- Stucki, E. (in Vorb.) Die frühe Eisenzeit im Kanton Luzern. Gräber, Siedlungen und Einzelfunde. *Archäologische Schriften* Luzern 18. Luzern.
- Tatarinoff, E. (Hrsg., 1921) Dreizehnter Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, *JbSGU* 13, 50.
- Viollier, V. (1915) Quelques récentes acquisitions du Musée National. Tumulus hallstattiens près de Schenk (Lucerne). *ASA* 17, 98-99.
- Vogel, A. (1993) Reuss/Aare-Gletscher als Landschaftsgestalter. *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern* 33, 33-44.
- Wabl, J. (1981) Beobachtungen zur Verbrennung menschlicher Leichname. Über die Vergleichbarkeit moderner Kremationen mit prähistorischen Leichenbränden. *AKB* 11, 271-279.
- Wabl, J. (1982) Leichenbranduntersuchungen. Ein Überblick über die Bearbeitungs- und Aussagemöglichkeiten von Brandgräbern. *Prähistorische Zeitschrift* 57, 2-125.
- Wabl, J./Kokabi, M. (1988) Das römische Gräberfeld von Stettfeld I. Osteologische Untersuchung der Knochenreste aus dem Gräberfeld. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 29. Stuttgart.
- Wabl, J./Zink, A. (2013) Karies, Pest und Knochenbrüche. Was Skelette über Leben und Sterben in alter Zeit verraten. *Archäologie in Deutschland*, Sonderheft 03/2013.
- Waldhauser, J. (1991) Das keltische Gold in «Boiohaemum». Einführung in die Problematik der Goldgewinnung, -verarbeitung und -benützung während der Stufen HZ C bis LTZ D1 in Böhmen. *ZAK* 48, 1, 12-37.
- Wamser, G. (1975) Zur Hallstattzeit in Ostfrankreich. *Bericht der Römisch-Germanischen Kommission* 56, 1-178.

- Weston, D. (2008)* Investigating the specificity of periosteal reactions in pathology museum specimens. *American Journal of Physical Anthropology* 137, 48-59.
- Winkler, A. (2023)* Kallnach, Challnechwald. Stand der Untersuchungen und erste Resultate zu den Grabhügeln A, B und E. *ArchBE* 2023, 84-88.
- Wyss, R. (1957)* Funde der jüngeren Eisenzeit. Aus dem Schweizerischen Landesmuseum 8. Bern.
- Zürn, H. (1957)* Katalog Zainingen. Ein hallstattzeitliches Grabhügelfeld. Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, H.4. Stuttgart.
- Zürn, H. (1970)* Hallstattforschungen in Nordwürttemberg. Die Grabhügel von Asperg (Kr. Ludwigsburg), Hirschlanden (Kr. Leonberg) und Mühlacker (Kr. Vaihingen). Stuttgart.
- Zürn, H. (1987)* Hallstattzeitliche Grabfunde in Württemberg und Hohenzollern. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 25. Stuttgart.

DOI: 10.5281/zenodo.19732794